

HUQUQSHUNOSLIK, TARIX HAMDA TARBIYA FANLARINI O‘QITISHDA AXBOROT HAMDA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNING O‘RNI VA AHAMIYATI

Mamatov Xayrullo Teshayevich

IIV Samarqand akademik litseyi “Huquqiy va ijtimoiy-gumanitar fanlar” kafedrası boshlig‘i,
yuridik fanlar nomzodi, dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19204333>

Annotatsiya. Ta’lim sifatini oshirish, ilg‘or pedagogik texnologiyalar va zamonaviy o‘qitish usullarini joriy etishni muhim ahamiyat kasb etadi. Mazkur maqolada ham huquqshunoslik, tarix hamda tarbiya fanlarini o‘qitishda axborot hamda pedagogik texnologiyalarning o‘quvchilarning bilimva ko‘nikmalarini oshirishdagi o‘rni va ahamiyati keng yoritilib berilgan.

Kalit so‘zlar: Ilg‘or pedagogik texnologiyalar, zamonaviy o‘qitish usullari, huquqiy ongi va madaniyat, uzluksiz ta’lim, davlat ta’lim standarti, interfaol metodlar, zamonaviy metodlari, **interaktiv o‘qitish metodi, internet va raqamlashtirish, tarixiy o‘yinlar, multimediyaviy vositalari.**

Аннотация. Повышение качества образования, внедрение передовых педагогических технологий и современных методов обучения имеют важное значение. В данной статье подробно освещены роль и значение информационных и педагогических технологий в повышении знаний и навыков учащихся при преподавании таких предметов, как юриспруденция, история и воспитание.

Ключевые слова: передовые педагогические технологии, современные методы обучения, правовое сознание и культура, непрерывное образование, государственный образовательный стандарт, интерактивные методы, современные методики, метод интерактивного обучения, интернет и цифровизация, исторические игры, мультимедийные средства.

Abstract. Improving the quality of education and the implementation of advanced pedagogical technologies and modern teaching methods play a crucial role. This article provides a comprehensive overview of the role and significance of information and pedagogical technologies in enhancing students' knowledge and skills within the teaching of subjects such as Law, History, and Education (Tarbiya).

Keywords: Advanced pedagogical technologies, modern teaching methods, legal awareness and culture, continuous education, state educational standard, interactive methods, modern techniques, interactive teaching method, internet and digitalization, historical games, multimedia tools.

**“Ta’lim-tarbiya – bu bizning kelajagimiz,
hayot-mamot masalasi. Shu bois, bu sohadagi
islohotlarni kechiktirishga haqqimiz yo‘q.”**

Sh.M.Mirziyoyev

Bugungi kunda ta’lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar ta’lim sifatini oshirish, ilg‘or pedagogik texnologiyalar va zamonaviy o‘qitish usullarini joriy etishni taqozo etmoqda.

Yangi avlod o‘quvchilari va talabalarida mustaqil fikrlash, tahlil qilish, ijodiy yondashish hamda fuqarolik mas’uliyatini shakllantirish ta’lim jarayonining ustuvor yo‘nalishiga aylandi. Shu bois, tarix, tarbiya va huquqshunoslik fanlarini o‘qitishda zamonaviy metodlardan samarali foydalanish ta’limning mazmun va shaklini boyitishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Konfutsiy: “Odamlarga bitta baliq bersangiz, ular bir kun to‘q bo‘lishadi; ularga baliq ovlashni o‘rgatsangiz, bir umr to‘q bo‘ladi.”

Biz ham o‘quvchilarga har bir mavzuni shunday bir metod asosida tushuntirishimiz kerakki, o‘sha mavzu bir umr ularning xotirasiga muhrlanib qolsin.

Xususan, Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev 2016 yil 30 dekabrda bir guruh olimlar, ilm-fan vakillari bilan bo‘lgan uchrashuvda ta’kidlab o‘tganidek: “Yosh avlodni salohiyatli kadrlar etib tarbiyalashdagi birinchi bosqich – maktab ta’limini tubdan takomillashtirish, ilmiy kadrlar va yuqori malakali mutaxassislar tayyorlash jarayonining uzluksizligini ta’minlash zarur. Bu yo‘lda hech narsani ayamaymiz.”

Mazkur uchrashuvda Prezidentimiz iqtisodiyotimizning barcha sohalari taraqqiyotida ilm-fanning o‘rni va ahamiyati g‘oyat katta ekani, bu borada davlatimiz taraqqiyotida fan va ishlab chiqarish hamkorligi bugun nihoyatda dolzarb ekanini alohida ta’kidlagan.

Shuningdek, yangi tahrirdagi Konstitutsiyamizda fuqarolarimizning huquqiy ongi va madaniyatini yuksaltirish masalasiga jiddiy e’tibor qaratilgan. Chunonchi, uning 50-moddasida har kim ta’lim olish huquqiga egaligi, davlat uzluksiz ta’lim tizimi, uning har xil turlari va shakllari, davlat va nodavlat ta’lim tashkilotlari rivojlanishini ta’minlashi, davlat maktabgacha ta’lim va tarbiyani rivojlantirish uchun shart-sharoitlar yaratishi, bepul umumiy o‘rta ta’lim va boshlang‘ich professional ta’lim olishni kafolatlashi, umumiy o‘rta ta’limning majburiyligi, maktabgacha ta’lim va tarbiya, umumiy o‘rta ta’lim davlat nazoratida ekanligi, 51-moddada fuqarolar davlat ta’lim tashkilotlarida tanlov asosida davlat hisobidan oliy ma’lumot olishga haqli ekani, 52-moddada esa O‘zbekiston Respublikasida o‘qituvchining mehnati jamiyat va davlatni rivojlantirish, sog‘lom, barkamol avlodni shakllantirish hamda tarbiyalash, xalqning ma’naviy va madaniy salohiyatini saqlash hamda boyitishning asos sifatida e’tirof etilishi mustahkamlandi.

Shuningdek, Prezidentimiz 2022 yil 20 dekabrda Murojaatnomasida 2023 yilni yurtimizda “Insonga e’tibor va sifatli ta’lim yili” deb e’lon qilgani bejiz emas. Aslida ham: “Najot – ta’limda, najot – tarbiyada, najot – bilimda. Chunki, barcha ezgu maqsadlarga bilim va tarbiya tufayli erishiladi.”

Mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida zamonaviy bilim va yangicha yondashuvlarga ehtiyoj mavjud. Shu bois, ta’lim sifatini oshirishda o‘quv jarayonini davr talablariga mos holda tashkil etish, davlat ta’lim standarti va o‘quv dasturlarini takomillashtirish, yangi avlod o‘quv adabiyotlarini yaratish, zamonaviy innovatsion pedagogik va axborot texnologiyalaridan foydalanish, mavjud muammolarni bartaraf etish ertangi istiqboldagi yutuqlarimiz kafolatidir.

Shu bilan birgalikda, ta’lim sifatini oshirishda pedagoglar bilim va kasbiy mahoratining davr talablariga mosligi, o‘qitishda innovatsion ta’lim texnologiyalaridan oqilona foydalanishi, tashkil etilayotgan darslarning samaradorligi, ta’lim oluvchi tomonidan yaxshi o‘zlashtirilishi uchun har bir mavzuning pedagogik va axborot texnologiyalarini qo‘llagan holda o‘tilishini ta’minlash talab etiladi.

O‘qitishda kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan ta’limni amaliyotga joriy etish, ta’lim oluvchilarda egallagan bilimlarini hayotda qo‘llay olish, kasb tanlash, mustaqil ta’lim

olish, o‘quv bilish kompetensiyalarini rivojlantirish dolzarb vazifalardan biridir. O‘qituvchilarimiz ta’lim jarayonidagi mavjud muammolarni bartaraf qilishda avvalambor, ular o‘z faoliyatiga tanqidiy yondashib, psixologik jihatdan qayta ko‘rib chiqib, ularni yangi sharoitda o‘quvchilarga samimiy munosabatda bo‘lish, ularni rivojlantirishda shaxsiy yondashuv, hamkorlik, ham ijodkorlik, individuallashtirish asosida, ularni ta’lim-tarbiya jarayoniga motivatsiya hosil qilish orqali ta’lim jarayonida faol ishtirokini ta’minlashga barcha kuchlarini va e’tiborlarini qaratishni talab etadi.

Agar o‘qituvchi o‘z faoliyatini kuzatib borsa, tahlil qilsa, o‘ziga baho bera olsa, o‘z faoliyatiga tuzatishlar, yangiliklar kiritish imkoniyatiga ega bo‘ladi. Shu sababli ham respublikamizda zamonaviy interfaol metodlarni o‘quv jarayonida qo‘llashni keng joriy etilishi lozim. Bu o‘z navbatida, o‘quv jarayonini insonparvarlashtirish, vatanparvarlashtirish, demokratiyalashtirish, liberallashtirishni tashkil etishni taqozo etmoqda.

Doimiy pedagogik muammolarni hal qilishda innovatsiyalar quyidagi sohalarda qo‘llaniladi:

- O‘quv-tarbiyaviy faoliyat motivatsiyasini oshirish;
- Dars jarayonlarida o‘quv material hajmini oshirish;
- O‘quv jarayonini jadallashtirish va vaqtni tejash;
- Ilg‘or metodlardan keng foydalanish;
- O‘quv-tarbiyaviy ishlarda zamonaviy interfaol usullardan foydalanish;
- Ilg‘or texnologiyalarni qo‘llash, axborot-kommunikatsion texnologiyalarni joriy qilish.

Innovatsiyani bosh va asosiy yo‘nalishlari:

- Pedagogik sistemaning bir butunligi;
- O‘quv muassasalari;
- Pedagogik nazariya;
- O‘qituvchi;
- Ta’lim oluvchilar;
- Pedagogik texnologiya;
- Mazmun;
- Shakl, metod, vosita;
- Boshqaruv;
- Maqsad va natijalar.

Interfaol metodlar asosida o‘quv jarayonida:

- O‘quvchi mustaqil o‘qish, o‘rganish va ijodiy mulohaza yuritishga o‘rgatiladi;
- Bilimlar darslik, axborot-resurs markazi, internet va boshqa manbalardan topilib, qayta ishlanishi yo‘lga qo‘yiladi;
- Keys-study texnologiyasi orqali muammoli vaziyatlarni hal qilish, ilmiy-ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish;
- O‘quvchilarning o‘zaro faolligi oshadi, hamkorlik va hamijodkorlikda ishlash ko‘nikmalari shakllanadi;
- Ta’lim mazmunini mustaqil o‘zlashtirish kundalik faoliyatga aylanadi;
- Didaktik motivlar rivojlanadi, dars qiziqarli bo‘ladi, o‘quvchilar shaxsiy manfaatdorlikka ega bo‘ladi.

Darhaqiqat fanlarni o‘qitishda, jumladan, huquqshunoslik fanlarini o‘qitishda zamonaviy ta’lim texnologiyalari o‘quvchilarga chuqur bilim berish, o‘qitish samaradorligini oshirish, darsdan ko‘zlangan maqsadga oson yo‘llar bilan erishish imkonini beradi. O‘qituvchi

foydalanadigan texnologiyalardan ma’ruza, seminar, laboratoriya va mustaqil ishlarni yo‘lga qo‘yishda foydalanish pedagog mehnatini yengillashtiradi. Nazariy va amaliy mashg‘ulotlar o‘rganilayotgan faning predmeti va obyektini, uning rivojlanish qonuniyatlarini o‘zlashtirish orqali ta’lim oluvchining manbalar bilan ishlash malakasini rivojlantiradi. O‘quvchilar ijodiy qobiliyatini hamda xotirasi mustahkamligini ta’minlaydi.

“Muammoli ta’lim deb, o‘qituvchi tomonidan pedagogik ta’sir ko‘rsatishning eng muqobil varianti yordamida, fikr yuritish qonuniyatlariga tayanib, o‘quvchilarning bilimlarni o‘zlashtirish jarayonida fikrlash qobiliyatini rivojlantirish va bilish ehtiyojini qondirish maqsadiga yo‘naltirilgan, shaxsning umumiy va maxsus rivojlanishiga zamin tayyorlaydigan jarayonga aytiladi”. Mazkur texnologiya o‘quvchilarning ijodiy faoliyatini faollashtirish bilan birga, muammoni hal qilish qobiliyatini ham rivojlantiradi. Muammoli ta’lim texnologiyalari dispizitiv xarakterli normalarga ega fuqarolik, oila va mehnat huquqi sohalariga doir fanlar uchun tavsiya etiladi.

Huquqqa oid fanlarda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanishda bir necha jihatlarga alohida e’tibor berish lozim. Ya’ni, o‘qitish jarayonida maqsad bo‘yicha kafolatlangan natijaga erishishda qo‘llaniladigan har bir ta’lim texnologiyasi o‘qituvchi va o‘quvchi o‘rtasida hamkorlik faoliyatini tashkil eta olishi, har ikkasi ijobiy natijaga erisha olishi, o‘quv jarayonida o‘quvchilar o‘zlarining tanqidiy mustaqil fikrlarini bildirishi, ijodiy ishlay olishi, izlanishi, tahlil eta olishi, o‘zlari xulosa chiqarishi, o‘ziga va guruhga adolatli baho bera olishi, o‘qituvchi esa ularning bunday faoliyati uchun imkoniyat va sharoit yaratishi lozim. Shuningdek, “FSMU”, “Bumerang”, “Ven diagrammasi”, “Aqliy hujum”, “Klaster” va shunga o‘xshash metodlar o‘quvchilarning mavzularni o‘zlashtirish barobarida, chuqur ilmiy va intellektual salohiyatini oshirishga xizmat qiladi. Bu borada quyidagi masalalarga e’tibor berish maqsadga muvofiq:

- yangi pedagogik texnologiyalar orqali dars o‘tishda zarur bo‘ladigan texnik vositalar, texnik imkoniyatlar har doim va har bir dars xonasida bo‘lishi zarur;
- har bir o‘ziga xos zamonaviy metodni qo‘llashda ushbu metod o‘quvchining individual xususiyatlariga mos kelishi;
- tanlangan metod dars mavzusiga aloqador bo‘lishi;
- bo‘lajak kadrlarni innovatsion faoliyatga tayyorlashda jahon tajribalariga asoslanish;
- har bir metodni qo‘llashda o‘qituvchi ushbu metodning natijasini doimiy nazorat qilib, tanqidiy baholashi.

Pedagogik kuzatuvlarga ko‘ra yuqorida keltirilgan innovatsion usullar o‘quvchilarning huquqiy ong va tafakkurini shakllantirishda quyidagi holatlarda samarali:

1. Muammoli vaziyatlarni mashg‘ulot boshlanishida o‘quvchilarga taklif etish yoki predmet mavzusini ifoda eta oladigan maxsus muammoli topshiriqlar berish;
2. Muammoli vaziyatlar orqali o‘quvchining qiyinchiliklarni yengish, innovatsion usul va harakatlarni izlab topishini talab qilish;
3. O‘quvchilarning motivatsion doirasiga ta’sir o‘tkazish, ya’ni ichki harakatlantiruvchi kuchini yuzaga keltirish, faniga bo‘lgan qiziqishini orttirish;
4. O‘quvchilarning kreativ (no‘yob, standart bo‘lmagan) qobiliyatlarini kamol toptirish, ularning mantiqiy o‘ylash va fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishda ijobiy natijaga erishish mumkin.

***“Milliy tarixni milliy ruh bilan yaratish kerak.
Aks holda uning tarbiyaviy ta’siri bo‘lmaydi”***

Sh.M.Mirziyoyev

Tarix fanini o‘qitishning zamonaviy metodlari ta’lim jarayonini samarali, qiziqarli va interaktiv qilishga qaratilgan. Bugungi kunda ta’limning maqsadi faqat o‘quvchilarga nazariy bilimlarni berish emas, balki ularning tanqidiy, analitik, ijodiy va kommunikativ ko‘nikmalarini rivojlantirishdir. Bu maqsadga erishish uchun pedagogik zamonaviy metodlar, yangi texnologiyalar va ta’lim vositalari qo‘llanilmoqda.

Zamonaviy metodlar tarix fanini o‘qitishda eng asosiy yondashuvni tashkil etadi va ular ta’lim jarayonini juda samarali qilib o‘zgartirishga yordam beradi.

Interaktiv o‘qitish metodi tarix fanini o‘qitishda o‘quvchilarni faol ishtirokchilarga aylantirishga qaratilgan. Bunga guruhlarda ishlash, debatlar va rol o‘ynash kabi usullar kiradi. O‘quvchilar faqat passiv bilim olish bilan cheklanmay, balki tarixiy mavzulardagi muhokamalarga, bahslarga va tahlillarga jalb qilinadi. Bu ularga o‘rganilayotgan voqea yoki shaxsning ahamiyatini to‘la tushunishga yordam beradi.

Mazkur usulda o‘quvchilarga ma’lumot berish bilan cheklanib qolinmay, ularning fikrlari va nazariy o‘zgarishlariga e’tibor beriladi. Shunday qilib, ta’lim jarayonida o‘quvchilar faol ishtirokchiga aylanib, mustaqil fikrlash va tarixiy muammolarni hal qilish qobiliyatini rivojlantiradilar.

Tarixiy ma’lumotlarni vizual vositalar orqali taqdim etish tarix fanini o‘qitishda katta ahamiyatga ega. Xaritalar, diagrammalar, infografika va videolar tarixiy ma’lumotlarni osonroq va aniqroq tushunishga yordam beradi.

Tarix fanini o‘qitishda internet va raqamlashtirilgan manbalardan foydalanish muhim ahamiyatga ega. Internet orqali tarixiy manbalarga, arxivlarga va virtual muzeylarga osongina kirish mumkin. Onlayn manbalardan foydalanish tarixiy tadqiqotlarni, ilmiy tahlillarni va ilmiy maqolalarni samarali topish va o‘rganish imkonini beradi. Virtual muzeylar, elektron kitoblar, tarixiy arxivlar va boshqa onlayn manbalar tarixiy ma’lumotlarni to‘plashda samarali vosita hisoblanadi. Bu usul o‘quvchilarga nafaqat faol ta’lim, balki mustaqil fikrlash imkonini ham beradi. imkonini beradi.

Tarixiy o‘yinlar tarixiy bilimlarni samarali mustahkamlash va amaliy ko‘nikmalarni rivojlantirish uchun samarali usul bo‘lishi mumkin. Ta’limiy o‘yinlar va simulyatsiyalar o‘quvchilarga faol ta’lim berish, ular tarixiy faktlarni turli nuqtai nazardan tadqiq qilishga imkon beradi. Mazkur o‘yinlar tarixiy shaxslarning qarorlari, voqealarni qanday rivojlantirish va ularning natijalarini qanday baholash haqida qarorlar qabul qilishni talab qiladi.

Tarix fanini o‘qitishda internet va raqamlashtirilgan manbalardan foydalanish muhim ahamiyatga ega. Internet orqali tarixiy manbalarga, arxivlarga va virtual muzeylarga osongina kirish mumkin.

Tarixiy o‘yinlar tarixiy bilimlarni samarali mustahkamlash va amaliy ko‘nikmalarni rivojlantirish uchun samarali usul bo‘lishi mumkin. Ta’limiy o‘yinlar va simulyatsiyalar o‘quvchilarga faol ta’lim berish, ular tarixiy faktlarni turli nuqtai nazardan tadqiq qilishga imkon beradi.

Multimediyaviy vositalarni qo‘llash tarixiy materiallarning vizual va audiovizual ko‘rinishdagi tasvirini yaratish imkonini beradi. 3D animatsiya, virtual haqiqiyat (VR) va ko‘paygan haqiqiyat (AR) tarixiy materiallarni interaktiv tarzda ko‘rsatish va ularni o‘rganishga qaratilgan yangi yondashuvni yaratadi. Texnologiyalarning bu turi ta’limni juda qiziqarli va faol qilish bilan birga, o‘quvchilarga tarixiy voqealarni amaliyotda tahlil qilish imkonini beradi.

Tarix fanini o‘qitishda asosiy maqsad — o‘quvchi va talabalar tarixiy ongini, millatparvarlik tuyg‘usini hamda tanqidiy fikrlash qobiliyatini shakllantirishdir. Bu borada

zamonaviy pedagogik texnologiyalar — **klauster usuli, “aqliy hujum”, keñs-stadi (vaziyatli tahlil), rol o‘yinlar va debatlar** keng qo‘llanilmoqda.

*“Ta’lim-tarbiya – bu bizning kelajagimiz,
hayot-mamot masalasi”*

Sh.M.Mirziyoyev

Tarbiya fani o‘qituvchisi uchun kasbiy tayyorgarlikning eng muhim vazifalaridan biri o‘quvchilarning ijodkorligini rivojlantirishdir. Shu munosabat bilan o‘qitish usullari o‘quvchilarni ijodkorligini oshirishga qaratilgan bo‘lishi kerak.

Tarbiya fanini o‘qitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish bo‘yicha materiallar va metodlar quyidagi texnologik vositalar: kompyuter, interaktiv doska, proyektor va boshqa elektron qurilmalar; planshetlar va smartfonlar (mobil ilovalar uchun); virtual va kengaytirilgan haqiqat (VR/AR) jihozlari.

Metodlar: interaktiv o‘qitish usullari; gamifikatsiya: tarbi-yaviy mavzularni o‘yin shaklida o‘qitish (masalan, sinf bo‘ylab musobaqalar, belgi yig‘ish tizimi); «Aqliy hujum» usuli: o‘quvchilarni turli mavzularda muammolarni muhokama qilishga va yechimlar topishga jalb qilish.

Tarbiya fanini o‘qitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish metodikasining maqsadi:

1. Tarbiyaviy jarayon samaradorligini oshirish: Innovatsion texnologiyalarni joriy etish orqali talabalarning o‘quv jarayoniga qiziqishini orttirish va ularda mavzuni chuqurroq tushunish imkoniyatini yaratish.

2. Shaxsiy yondashuvni ta‘minlash: har bir talabaga individual yondashuvni amalga oshirish, ular uchun qulay o‘quv muhitini yaratish va turli o‘qitish uslublaridan foydalanish.

3. Davr talablari bilan hamnafas bo‘lish: o‘qitish jarayonini zamonaviy standartlarga moslashtirish va o‘quvchilarning hayotda qo‘llanilishi mumkin bo‘lgan bilim va ko‘nikmalarni egallashiga yordam berish.

O‘quvchilar faolligini oshirish: Interaktiv va o‘yin shaklidagi usulardan foydalanish natijasida talabalarning darsga jalb qilinishida qanchalik samaradorligi ko‘rish mumkin.

Xulosa qilib aytganda, nafaqat huquq, tarix va tarbiya fanlari, balki har bir fanlardan dars berish jarayoni zamonaviy pedagogik texnologiyalar va yangi texnik vositalar asosida olib borilishi yaxshi samara beradi. Chunki, zamonaviy pedagogik texnologiya shunday bilimlar sohasiki, ularning vositasida yangi ming yillikda davlatning ta‘lim sohasidagi siyosatida tub burilish yuz beradi, o‘qituvchi faoliyati yangilanadi, o‘quvchi yoshlarda hur fikrlilik, insonparvarlik tuyg‘ulari tizimi shakllantiriladi. Ayni paytda yangi ta‘lim tizimi, mazmuni, o‘quv reja, darsliklar asosida o‘quv jarayonini loyihalashtirishga ham yangicha yondashish, tashkil etish davr talabidir.

Qisqacha qilib aytganda, zamonaviy pedagogik texnologiyalar va innovatsion metodlar ta‘lim jarayonida o‘qituvchi va o‘quvchi o‘rtasida faol muloqotni ta‘minlaydi, bilim sifatini oshiradi hamda shaxsning intellektual va ma‘naviy rivojlanishiga xizmat qiladi.

Tarix, tarbiya va huquqshunoslik fanlarini o‘qitishda ilg‘or usullarning qo‘llanilishi o‘quv jarayonini qiziqarli, mazmunli va samarali qilib, yosh avlodni har tomonlama barkamol shaxs sifatida shakllantirishga zamin yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, T. 2023 yil.

2. Yangi O‘zbekiston strategiyasi, Sh. Mirziyoyev, T. 2021 yil.
3. “Jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish tizimini takomillashtirish to‘g‘risida”gi PF-5618, T. 2019 yil.
4. “O‘zbekiston Respublikasida yuridik ta’lim va fanni tubdan takomillashtirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PF–5987, 29.04.2020 yil.
5. Shavkat Mirziyoyev: “Yangi O‘zbekistonning asosiy ustuni — bilim, ta’lim va tarbiya bo‘ladi”. Manba: <https://daryo.uz/2023/05/30/yangi-ozbekistonning-asosiy-ustuni-bilim-talim-va-tarbiya-boladi/>
6. B. Bakhromov. “Fanlarini o‘qitishda zamonaviy ta’lim texnologiyalarining o‘rni.” Mirovaya Nauka, №11(56), 2021.
7. B. I. Rajabov. “Ta’lim-tarbiya jarayonida tarbiya fanining vazifalari.” Scientific Journal Impact Factor, 2022.
8. Karimova S. Zamonaviy ta’lim metodlari va ularning tarix fanini o‘qitishga ta’siri. Tashkent: Milliy universitet nashriyoti, 2022.
9. M. Ashurov. “Tarix fanini o‘qitishning zamonaviy metodlari.” Oriental Renaissance: Innovative, Educational, Natural and Social Sciences, 2025.
10. B. Q. Movlonov. “Huquqiy ta’lim va tarbiyaning uzviyligini ta’minlashda huquqiy ong va huquqiy madaniyatning roli va ahamiyati.” Central Asian Journal of Education and Innovation, 2025.